

O'ZBEKISTONDA RIVOJLANAYOTGAN YANGI SOHA – RAQAMLI IQTISODIYOT SOHASI

Qo'ldosheva Maqsad Qo'ldosh qizi

**Magistr, Toshkent davlat yuridik universiteti,
O'zbekiston, Toshkent.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215724>

Dolzarblik

So'ngi vaqtlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarning jadallik bilan rivojlanishi har sohaga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Buning natijasida “raqamli hukumat”, “raqamli iqtisodiyot” kabi tushunchalar rivojlanib bormoqda. Bu esa o'z navbatida yangi vujudga kelgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun yangi tizimlar va qonunlar yaratilishi kerakligini taqazo etmoqda.

Ushbu “raqamli iqtisodiyot “ tushunchasini 1995-yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte tomonidan amalyotga kiritildi. Raqamli iqtisodiyot deganda biz raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq tovarlar, xizmatlar, yig'indisini tushunmog'imiz lozim. Shuningdek, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirish tizimini ham raqamli iqtisodiyot deb tushunishimiz mumkin. Ushbu soha pandemiya yillarida shiddat bilan rivojlandi. Chunki insonlarning ko'pgina savdo bilan bog'liq ehtiyojlarini uydan chiqmagan usulda ta'minlash lozim edi. 2021- yilga kelib elektron chakana savdo butun dunyo bo'ylab 5,2 trillion AQSh dollaridan oshib dunyo bo'ylab chakana savdolarning qariyb qiymatining 19 foizini tashkil etdi va bu ko'rsatkich 2025-yilga borib yetti trillion AQSh dollaridan oshishi kutilmoqda. AQSh Savdo vazirligi Xalqaro savdo departamentining Statistika tadqiqotiga ko'ra, mamlakatimizda 2020-yilda elektron tijoratdan 481,3 million dollar daromad keltirilgan va mamlakatdagi umumiy raqamli daromadning 68 foizini tashkil etgan, qolgan 32 foizi raqamli media, elektron xizmatlar va elektron sayohatlar hissasiga to'g'ri kelgan.

Yuqoridagi sonlar ushbu sohaning shiddat bilan rivojlanishi uni tartibga solishni asoslari yaratilishi kerakligini taqazo etadi. Yurtimizda “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlangan va ushbu strategiyani amalga oshirish doirasida keng miqyosdagi chora-tadbirlar kompleksi rejalashtirilgan. Ushbu farmonda 2021 yil 17 noyabrdagi — Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-14-son qarorida elektron tijorat sohasidagi platformalar faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda akkreditiv bo'yicha hisob-kitob tizimini joriy etish, Elektron tijoratning - Ochiq raqamli ekotizimini tashkil etish, Raqamli ekotizimning — eskrou tizimi joriy qilish, 2024-yil 1-yanvarga qadar Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlari uchun foyda solig'i stavkasi 50 foizga kamaytirish kabi masalalar ko'zda tutilgan¹ xuddi shunday fuqarolik-huquqiy munosabatlarni yanada takomillashtirish maqsadida 2021-yilning 14 sentyabrda “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Prezident Farmoni imzolandi. Bu farmonda elektron tijoratda elektron savdo maydonchalari mahsulotlar oldi-sotdisi amalga oshirilayotganda va boshqa sohalarda bitimlar tuzishda eskrou tizimi joriy etish nazarda tutilgan.

¹ <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/download/5428/4903/5756>

Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni aholi turmush tarzining oshishiga xizmat qilyapti. Fuqarolar oziq ovqatlar sotib olishda ham xattoki mayda maishiy bitimlar tuzishda ham raqamli iqtisodiyotdan foydalangan holda amalga oshiryapti. Bu ham tadbirkorlarga ham iste'molchilarga kam xarajat qilgan holda yuqori natijalarga erishishga yordam beryapti. Kundan kunga ushbu sohani rivojlantirish davr talabi bo'lib bormoqda.

Muammo.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi mamlakatimizga endi kirib kelyotgan soha bo'lganligi tufayli uni tartibga solishning tizimli rejaları mukammal shakllanmagan. To'g'ri mamlakatimizda "Elektron tijorat to'g'risida", "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida" bir qancha qonun hujjatlari yaratilgan bo'lsada, ammo ushbu qonunchiliklar raqamli iqtisodiyotni hamma tomonlama tartibga solishga qaratilmagan. Masalan iste'molchilar huquqlarining yetarlicha kafolatlangan tizimi elektron tijorat va elektron biznesda yaratilmagan. Aytaylik siz online internet magazinidan o'zizga yoqqan kiyimni buyurtma berdingiz va aytilgan to'lov summasining 50 foizini sotuvchiga o'tkazib berdingiz. Sotuvchi bilan kelishilgan paytda buyurtmangiz kelmadi yoki aytilgan darajada sifatli tovar yetkazib berilmadi, yoki umuman siz buyurtma bergan mahsulot yetib kelmadi. Ushbu muammolar yuz berganda xaridorlarning huquqlari buzilganlik holatlariga kundalik turmush tarzimizda ko'p marotaba uchramoqdamiz. Yoki sotilgan tovarlarning qaytarib olinmasligi kabi holatlarga ham ko'p duch kelmoqdamiz. Ushbu holatda bizning mamlakatimizda elektron tijoratda iste'molchilar huquqining kafollari to'liq ishlamasligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etish ushbu sohani rivojlantirishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Maqsad.

Shu o'rinda, yuqoridagi muammolarni yaxshilab o'rgangan holda rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimizda elektron savdo maydonchasida amalga oshirilayotgan tijoratning ishonchli kafolatli tizimini yaratishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu tizim "Eskrou" deb ataladi. Ushbu tizim pullarni xavsiz saqlash usuli bo'lib, iste'molchilarga kelishuvdagi shartlar bajarilishini ta'minlashga yordam beradi. Ya'ni shartli saqlashda uchinchi tomon sifatida ishtirok etayogan eskrou-agenti ikkinchi tomonning kelishuvdagi shartlari to'liq bajarilmaguncha boshqa tomonga majburiyat bajaruvchiga kelishilgan to'lov summalarini o'tkazib bermaydi. Shuning uchun ushbu eskrou tizimini qonunchilik bilan tartibga solingan yagona takomillashtirilgan variantini ishlab chiqish qo'yilgan maqsadimizga erishishimizning yagona ishonchi yo'li hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli iqtisodiyot sohasini tizimli rivojlantirish mamlakatimizning dunyo hamjamiyatidagi o'rnini oshishiga xizmat qiladi. Ushbu tizimdan foydalanuvchilarga kuchaytirilgan kafolatli tizimlarning joriy etilishi esa, elektron tijorat ishtirokchilarni sonining keskin oshishiga va iste'molchilarning elektron platformadagi tijoratlarga ishonchining ortishiga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabridagi PF-6079-sonli "RAQAMLI O'ZBEKISTON — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida" gi Farmoni.

2. “Elektron tijorat ma‘murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-14-son qarori.
3. “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezident Farmoni.
4. Eshonqulova.N O‘ZBEKSITONDA RAQAMLI SAVDO TIZIMINING RIVOJLANISH TAHLILI, 2023
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ochiq ma‘lumotlari (www.stat.uz)

INNOVATIVE
ACADEMY